

SUV RESURLARINI BOSHQARISH VA YERLARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH

Zokirjonova Sarvinoz Shokirjon qizi

"Iqtisodiyot" fakulteti, 2-kurs, "BHA" yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: Rashid Hakimov

Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940716>

Annotatsiya: O'zbekiston quruq va qurg'oqchil mintaqada joylashganligi sababli suv resurslarini boshqarish va melioratsiya masalalarini hal qilish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada O'zbekiston suv resurslarini boshqarish va yerlarni yaxshilash muammolari muhokama qilamiz. Shuningdek, biz ushbu muammolarni hal qilish uchun ba'zi yechimlarni taklif qilamiz, jumladan, yangi texnologiyalarni qabul qilish, boshqaruv va boshqaruv amaliyotini takomillashtirish va jamoatchilik ishtiroki. Maqolada O'zbekistonda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun suv resurslarini boshqarish va melioratsiya sohasida yaxlit va kompleks yondashuv zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Suv resurslarini boshqarish, melioratsiya, O'zbekiston, quruq mintaq, boshqaruv, jamoatchilik ishtiroki, barqaror rivojlanish.

O'zbekiston Markaziy Osiyoda asosan qurg'oqchil iqlimga ega mamlakatdir. Mamlakatning suv resurslari cheklangan va notekis taqsimlangan, suvning katta qismi ikkita asosiy daryodan, Amudaryo va Sirdaryodan keladi. Aholining to'rtidan biridan ko'prog'ini ish bilan ta'minlaydigan qishloq xo'jaligi sektori asosan sug'orishga tayanadi, suvni boshqarish va melioratsiya mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Biroq, O'zbekiston suv resurslarini boshqarish va eskirgan infratuzilma, samarasiz boshqaruv amaliyoti va iqlim o'zgarishi sababli yerlarni meliorativ holati muhim muammolarga duch kelmoqda.

Ushbu maqola bir qator manbalarga, shu jumladan ilmiy ishlar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va hukumat hujjatlariga asoslangan. Suv resurslarini boshqarish va melioratsiya sohasida O'zbekiston duch kelayotgan asosiy muammolarni tahlil qilib, adabiyotlar tahlilini o'tkazdik. Shuningdek, biz ushbu muammolarni hal qilish uchun mutaxassislar va siyosatchilar tomonidan taklif qilingan ba'zi yechimlarni ko'rib chiqdik.

O'zbekistonda suv xo'jaligi tizimi, birinchi navbatda, Amudaryo va Sirdaryo daryolaridan suvni sug'orish uchun yo'naltirish uchun qurilgan sovet davridagi kanal tizimiga asoslangan. Biroq, bu tizim eskirgan va samarasiz bo'lib, suvning katta yo'qotilishi va ekologik muammolarga olib keladi. So'nggi yillarda hukumat suvdan yanada samarali foydalanishga yordam beradigan yangi texnologiyalar va amaliyotlarni joriy etish orqali sug'orish tizimini modernizatsiya qilish ustida ishlamoqda.

Suvni boshqarishda raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash yo'nalishlari doirasi nihoyatda keng, shuningdek, sug'oriladigan yerlarni masofadan zondlash, ular ustida ishlash, monitoring olib borish va x.k:

- suv omborlari, suv xo'jaligi va sug'orish tizimlari, gidrotexnik inshootlarni inventarizatsiya qilish;
- gidrotexnika inshootlarini qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha qidiruv ishlarini axborot bilan ta'minlash;
- suvni muhofaza qilish zonalarini rejalashtirishni axborot bilan ta'minlash;

- kosmik stereo suratga olish asosida uch o'lchovli modellar yordamida suv toshqini paytida hududni suv bosish jarayonlarini modellashtirish;
- tasvirlar turkumi bo'yicha suv toshqini va baland suv holatini kuzatish, suv bosgan hududlar maydonlarini aniqlash;
- daryolarda toshqinlar paytida muz holatini nazorat qilish;
- suv omborlarining suv va muz rejimini kuzatish, qor erishi jarayonini kuzatish va suv oqimini prognozlash;
- ichki suv havzalarida muzlik holatini baholash;
- daryo va ko'llar havzalarini, suv yig'ish joylarini xaritalash, yo'nalishlari va oqim tezligini, muallaq zarrachalarni, ifloslantiruvchi moddalarni xarakterini modellashtirish;
- suvlardagi antropogen va tabiiy o'zgarishlarni aniqlash (evtrofikatsiya, minerallashuvning o'zgarishi, to'xtatilgan moddalarning mavjudligi, suvning "gullashi");
- suv havzalarining haddan tashqari o'sish darajasini baholash;
- suvning ifloslanish manbalarini aniqlash;
- ichki suv havzalarining sirt qatlamining ifloslanishini baholash va nazorat qilish;
- suv obyektlaridan va suvni muhofaza qilish zonalaridan o'zboshimchalik bilan foydalanish faktlarini aniqlash.

O'zbekistonda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bir qancha muammolarni hal etishni talab qiladigan murakkab vazifadir. O'zbekistonda yerlarning meliorativ holatini yaxshilashga to'sqinlik qilayotgan ayrim muammolar:

1. Eskirgan irrigatsiya infratuzilmasi: O'zbekistonda irrigatsiya infratuzilmasi eskirgan va modernizatsiyaga muhtoj. Ko'pgina kanallar, nasoslar va boshqa sug'orish infratuzilmasi tarkibiy qismlari eski, samarasiz va suv yo'qotilishi va buzilishiga moyil. Hukumat sug'orish tizimini modernizatsiya qilish va modernizatsiya qilishga sarmoya kiritishni boshladi, ammo ko'proq ish qilish kerak.
2. Suv tanqisligi: O'zbekiston suv tanqis mamlakat bo'lib, suvga bo'lgan talab mavjud taklifdan yuqori. Bu sug'orish tizimiga bosim o'tkazadi va ko'pincha suv resurslaridan samarasiz va barqaror foydalanishga olib keladi. Suv tanqisligini bartaraf etish suv samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va oqava suvlarni qayta ishlatish kabi muqobil suv manbalarini ilgari surishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi.
3. Tuproq degradatsiyasi: O'zbekistonning ko'plab hududlari tuproq degradatsiyasidan aziyat chekmoqda, bu esa yer unumdorligini pasaytiradi. Tuproqning degradatsiyasiga agrokimyoviy moddalarni haddan tashqari ishlatish, shamol va suv eroziyasi va sho'rlanish kabi omillar sabab bo'ladi. Buzilgan tuproqlarni tiklash barqaror yer tuzish amaliyotini va tuproq unumdorligini oshirish uchun organik o'g'itlardan foydalanishni talab qiladi.
4. Investitsiyalarning etishmasligi: melioratsiya infratuzilma, uskunalari va texnologiyalarga katta sarmoyalarni talab qiladi. Hukumat sug'orish tizimini takomillashtirishga sarmoya kiritishni boshladi, ammo fermerlarni almashlab ekish va yerni muhofaza qilish kabi barqaror boshqarish amaliyotini qo'llab-quvvatlash uchun ko'proq ish qilish kerak.
5. Xabardorlikning yo'qligi: O'zbekiston fermerlari ko'pincha yerni boshqarishning barqaror amaliyoti to'g'risida xabardor va bilimga ega emaslar. Hukumat barqaror yer boshqaruvining afzalliklari to'g'risida xabardorlikni oshirish va ilg'or tajribalarni qabul qilishga ko'maklashish uchun ta'lim va o'quv dasturlariga sarmoya kiritishi kerak.

Umuman, O'zbekistonda yerlarning meliorativ holatini yaxshilash muammolarning asosiy sabablarini hal qiluvchi yaxlit yondashuvni talab etadi. Hukumat sug'orish tizimini modernizatsiya qilish, yerni barqaror boshqarish amaliyotini ilgari surish va suv samaradorligini oshirishga sarmoya kiritishi kerak. Shu bilan birga, fermerlar yerning unumdorligini himoya qiladigan va oshiradigan barqaror amaliyotlarni qabul qilish uchun jalb qilinishi va vakolatiga ega bo'lishi kerak.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston suv resurslarini boshqarishda bir qancha muammolarga duch kelmoqda, jumladan, suv tanqisligi, sug'orish tizimlarining samarasizligi va manfaatdor tomonlar o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi. Bundan tashqari, sho'rlanish, tuproq eroziyasi va cho'llanish tufayli yerlarning degradatsiyasi qishloq xo'jaligi mahsuldorligi va oziq-ovqat xavfsizligining pasayishiga olib keldi. Biroq, ushbu muammolarni hal qilish uchun tomchilatib sug'orishni joriy etish va suvdan foydalanishni nazorat qilish uchun masofadan zondlash texnologiyasidan foydalanish kabi ba'zi tashabbuslar amalga oshirildi. Shunga qaramay, O'zbekistonda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun ko'proq ish qilish kerak.

Suv resurslarini boshqarish va melioratsiya sohasida O'zbekiston duch kelayotgan muammolarni hal etish uchun yaxlit va kompleks yondashuv zarur. Ushbu yondashuv yaxshi boshqaruv va boshqaruv amaliyotini, yangi texnologiyalarni qabul qilishni va jamoatchilik ishtirokini o'z ichiga olishi kerak. Xususan, hukumat sug'orish tizimini modernizatsiya qilish va suvni tejaydigan dehqonchilik amaliyotini rivojlantirishga sarmoya kiritishi kerak. Bundan tashqari, suv resurslari va melioratsiyani boshqarishda mahalliy jamoalarning ishtiroki yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, hukumat ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' va texnik tajribaga ega bo'lish uchun xalqaro tashkilotlar bilan ishlashi kerak.

Xulosa qilib aytganda, suv resurslarini boshqarish va melioratsiya O'zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun muhim masala hisoblanadi. Mamlakat cheklangan suv resurslarini boshqarish va tanazzulga uchragan yerlarni meliorativ holati muhim muammolarga duch kelmoqda. Shunga qaramay, yangi texnologiyalarni qabul qilish, boshqaruv va boshqaruv amaliyotini takomillashtirish va jamoatchilik ishtiroki orqali ushbu muammolarni hal qilish imkoniyatlari mavjud. O'zbekistonda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun yaxlit va kompleks yondashuv zarur.

Quyida O'zbekiston suv resurslarini boshqarish va melioratsiya sohasida duch kelayotgan muammolarni hal etish bo'yicha takliflar keltirilgan:

- Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish va suvni tejaydigan dehqonchilik amaliyotini rivojlantirish;
- Suv resurslari va melioratsiyani boshqarishda jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish;
- Suvdan foydalanishni nazorat qilish uchun tomchilatib sug'orish va masofadan zondlash kabi yangi texnologiyalarni qo'llash;
- Manfaatdor tomonlar o'rtasida muvofiqlashtirishni kuchaytirish uchun boshqaruv va boshqaruv amaliyotini takomillashtirish;
- Ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun xalqaro tashkilotlarning moliyalashtirish va texnik ekspertizasidan foydalanish.

References:

1. Сельскохозяйственная техника/ Справочник// М., 1963. 418-424 б.

2. Брошчов Т.С., Мансуров Р.А. Мелиорация ишларининг ташкил этилиши ва технологияси// Тошкент.1986,65-174.
3. Сергеенко В., Бойметов Р., Ибрагимов Р., Бибутов Н. Рациональная технология глубокого рыхления почвы // Хлопководство. 1982. - №10, 8-196.
4. Эргашев И.Т. Механико-технологические основы технологии и технических средств для гладкой безбороздной вспашки: Автореф. дис...док.тех.наук. -Янгиюль, 2004, -376.
5. Грибановский А.П. Комплекс противоэрозионных машин. -М.: Агропромиздат, 1989. -151б.
6. Мурадов М.М., Байметов Р.И., Бибутов Н.С. Механико-технологические основы и параметры орудий для разуплонения почвы.-Т.,Фан,1988, 13- 15б.
7. Раҳимбоев Ф., Ҳамидов М. Қишлоқ хўжалик мелиорацияси. –Тошкент, 1996. -300б
8. M. N. Esonturdiyev. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | CSPI CONFERENCE 3 | 2021

INNOVATIVE
ACADEMY